

CAPITALISMO HUMANISTA Y FEDERALISMO INTEGRAL. RETOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Por

ALESSIA PUTIN^{*}
Abogada

aputinghidini@hotmail.com

e-SLegal History Review 17 (2014)

Recibido: 17-7-2013

Aceptado: 12-9-2013

RESUMEN: El futuro del capitalismo, la globalización y la soberanía mundial. Reflexiones sobre los grandes retos a los que hoy se enfrenta la Comunidad Internacional.

Planteamos cuatro soluciones, que íntimamente entrelazadas entre ellas, pueden ofrecer un salto cualitativo en la humanización del sistema capitalista: la globalización de los principios de la Unión Europea, el Federalismo Global o Integral, la responsabilidad social empresarial y la tecnología de la información.

Cuatro pilares que abarcan el derecho internacional, el sector público, el sector privado y las nuevas herramientas tecnológicas a nuestra disposición.

PALABRAS CLAVE: GLOBALIZACIÓN; CAPITALISMO; UNIÓN EUROPEA; NACIONES UNIDAS; FEDERALISMO.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. GLOBALIZACIÓN, CAPITALISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. III. GOBERNANZA MUNDIAL Y UNIÓN EUROPEA. IV. GOBERNANZA MUNDIAL Y FEDERALISMO GLOBAL. V. EL FUTURO DEL CAPITALISMO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. VI. LA HERRAMIENTA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. VI. CONCLUSIONES

HUMANIST CAPITALISM AND INTEGRAL FEDERALISM. CHALLENGES OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY AND GLOBALIZATION OF THE EUROPEAN UNION PRINCIPLES

^{*} Licenciada en Derecho por la UCM. Doctoranda por la UNED.

ABSTRACT: The future of capitalism, globalization and global governance. Facing the challenges of the International Community. We offer four integrated solutions to improve the humanization of the capitalist system: globalization of the European Union principles, global or integral federalism, corporate social responsibility and information technology.

Four pillars based on the international law, the public sector, the private sector and the new technological tools.

KEYWORDS: GLOBALIZATION; CAPITALISM; EUROPEAN UNION; UNITED NATIONS; FEDERALISM.

I. INTRODUCCIÓN

Asistimos al imparable proceso de la globalización económica, social, financiera y cultural. Ahora bien, dicha tendencia acelerada e irrefrenable hacia la mundialización en estos sectores no va acompañada de un proceso similar en los ámbitos jurídico, político e institucional, y más bien se percibe claramente el desfase existente entre la realidad social mundial, la internacional y la política global. En efecto, ya puede hablarse, y con fundamento, de una sociedad mundial, pero aún no puede hacerse lo propio de un gobierno o autoridad política globalizada. El gobierno de la Tierra no existe, no se ha institucionalizado todavía, pese a que una avalancha de nuevas realidades, problemas y desafíos de la comunidad internacional vienen clamando, cada vez con mayor insistencia y dramatismo, por la necesidad de una gestión global de determinados asuntos humanos. Parece factible la transición desde una economía especulativa a una economía de desarrollo global sostenible que reduzca las asimetrías sociales o el deterioro del medioambiente lo máximo posible.

En estos momentos, se están sentando las bases para que la sociedad civil participe cada vez más en la toma de decisiones a escala global. Las modernas tecnologías de la información permiten hoy la participación no presencial y, por tanto, facilitan la intervención ciudadana y la difusión de las ideas mediante las mismas. Dicha participación no presencial (por telefonía móvil, Internet, redes sociales, etc.) está cambiando los actuales procedimientos de consulta y sufragio; por tanto, se está modificando el concepto mismo de democracia. La espectacular fuerza de las mencionadas redes sociales, como Twitter o Facebook, ya se ha demostrado en los numerosos movimientos sociales acaecidos recientemente en los países del norte de África (Egipto, Túnez y Argelia). También, en Irán, Siria e, incluso, en España (salvando todas las evidentes y notables diferencias) a raíz del movimiento «15-M» o «Democracia Real Ya», y manifiesta el crecimiento exponencial de la participación ciudadana a través de Internet.

Entendemos que existen tres pilares básicos en el desarrollo del derecho internacional público y de la gobernanza mundial del futuro, los tres están íntimamente ligados entre sí y son fuertemente interdependientes:

- El primero pertenece al ámbito de lo público, de la administración y del ordenamiento jurídico-político. Nos referimos a la evolución del federalismo global o integral.

- El segundo pertenece al ámbito privado, empresarial, y nos referimos a la paulatina transformación del sistema capitalista actual en un capitalismo humanista. Aunque los economistas acepten el concepto «necesidades básicas» para temas como el de la lucha contra la pobreza, la mayor parte de su concepción sobre el funcionamiento de la sociedad está basada en la idea de un contrato entre individuos aceptado exclusivamente por las consecuencias que genera en términos de mayor bienestar o utilidad individual.

- El tercero pertenece al ámbito científico y tecnológico; es decir, al papel que protagonizan las nuevas tecnologías en todo ello.

Gracias a las nuevas tecnologías, tenemos a nuestra disposición instrumentos de control y distribución que permiten la constitución de instituciones gestoras y administradoras de los recursos a escala global por vez primera en la historia del hombre. Este sistema permitiría administrar los recursos de forma más racional y justa mediante aplicaciones prácticas en el sistema macroeconómico. Gracias a instrumentos como Internet, el voto electrónico, la fiscalidad progresiva transnacional, la estadística aplicada y el buen uso de bases de datos, se podrían obtener, incluso, resultados de eua distribución y buena gobernanza.

La aplicación de los más avanzados sistemas de «information technology» permitiría un constante intercambio de información que garantizaría un control real de los recursos y de las riquezas¹. Parece evidente que el advenimiento de la era global trae consigo, inevitablemente, el fin o, al menos, una grave crisis de la era estatal. No obstante, como dice J. M. Guéhenno, «ello no debe ni puede entrañar, en modo alguno, la muerte y disolución de la política y del derecho, o lo que es lo mismo, la quiebra de las instituciones y principios democráticos, el resquebrajamiento y volatilización de los derechos y libertades fundamentales, la ausencia de garantías constitucionales, la desaparición de la ciudadanía, el fin de las ideologías, principios y doctrinas políticas,

¹ José Manuel Pérez-Prendes, «El mundo contemporáneo en la Historia General de las formas jurídicas», en Federico Martínez Roda (dir.), *Historia del mundo contemporáneo. De la revolución a la globalización*, Ed. Tirand lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 907-977.

etc., tal como algunos autores, y con cierto tono alarmante, vienen preconizando últimamente»². Oskar Lafontaine añade que «nuestra obligada e inevitable conversión en ciudadanos del mundo no debe producirse a costa de renunciar a nuestra condición de ciudadanos, conquistada y asumida como algo definitivo e irrenunciable en el marco del Estado liberal y democrático, y que nos hace portadores de unos derechos que en todo momento podemos hacer valer frente al poder político.

A nuestro juicio, debería demostrarse que, al aumentar la apertura comercial o la inserción en el ámbito global, aumentará también la pobreza y el desempleo. Encontramos el fundamento teórico que demuestra lo contrario en los estudios de Geoffrey Garrett³ y Charles Boix⁴. De hecho, estos autores demuestran que los países más insertos en la globalización -en los que los flujos de comercio internacional tienden a crecer más rápidamente- obtienen mejores resultados en cuanto a inflación y empleo que los menos abiertos.

II. GLOBALIZACIÓN, CAPITALISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

En cierto sentido, estamos asistiendo a la afirmación de los principios jurídicos del Federalismo Global, que son:

- Autonomía de las colectividades (lo que supone su autoafirmación, autodefinición, autoorganización y autogestión).
- Exacta adecuación (que va más allá del tradicional principio de subsidiariedad).
- Participación (de todas las colectividades componentes en la toma de decisiones).
- Cooperación (tanto en el plano de las relaciones jurídicas como en el de las instituciones).
- Complementariedad de las competencias (de las colectividades y de los órganos).

Todos ellos son principios que irán acompañados de unas garantías de las competencias y de su utilización. Estos principios constituyen hoy un «leit-motiv» que se repite constantemente en nuestra sociedad, y que aspiran a la puesta en práctica del

² J. M. Guéhenno, *El porvenir de la libertad*, Ed. Paidós. España, 1999.

³ G. Garret, *Partisan politics in the Global Economy*, Ed. Press Syndicate University of Cambridge, 1998.

⁴ Ch. Boix, *Endogenous Democratization*, Ed. World Politics, julio, 2003.

concepto «GLOCAL»: Gestión local, control global. Tampoco es una simple ideología, porque no se basa solo en ideas, ya que el federalismo «global» es el fruto de una conjunción de las ideas con la práctica.

El federalismo «global» no debe considerarse como una mera utopía sin más, puesto que sus propios principios parecen inspirar a numerosas reivindicaciones o reformas contemporáneas, como la autonomía o la participación. Los federalistas son conscientes del elemento utópico de su doctrina porque, de la misma manera que la democracia perfecta no existe, tampoco ellos lograrán ser perfectamente federalistas. No obstante, el verdadero realismo se sitúa en la utopía del federalismo «integral» cuando se trata de cambiar el mundo, porque traza el camino hacia una sociedad más humana y más democrática, hacia la solución de los grandes problemas contemporáneos. El federalismo «global», hoy utópico, puede y debe llegar a ser la idea-fuerza de la revolución del mañana que tratará de remontar la crisis contemporánea que exige una transformación global de nuestras estructuras políticas, económicas, culturales, sociales y aun mentales.

Las Naciones Unidas forman parte de la dinámica de las relaciones internacionales desde hace más de siete décadas, a lo largo de las cuales han cambiado muchas cosas, incluida la perspectiva que cada individuo puede tener de su lugar en el universo. La ONU está presente en muchos ámbitos, y quisiéramos que su presencia fuera aún mayor. A veces hace milagros mediante sus múltiples agencias especializadas; incluso, con los medios extremadamente limitados con los que cuenta. Si el mundo ha evolucionado, la ONU también supo adaptarse y a veces hasta adelantarse e influir en los profundos cambios estructurales que transformaron el curso de las cosas y de la historia.

A través de su Secretario General, la Organización también intentó abrir el juego en el plano de las reformas; con relativo éxito a veces, como hemos descrito en páginas anteriores. Por ello, la ONU encarna el pensamiento de otra época mientras que sus estructuras fueron hechas de entrada en un molde rígido que, en primer lugar, favorecía a las grandes potencias, cuya idea no superaba la de una gobernanza mundial regida principalmente por la dura ley de las relaciones de fuerza.

Es cierto que las Naciones Unidas lograron suavizar esa ley y hasta humanizar - aunque sea un poco- las reglas de juego, pero en ningún caso fue creada para ser libre de la voluntad de los Estados que la constituyen. En la actualidad, cuando los principales problemas del mundo se deben a una quiebra de los aparatos estatales o alcanzan una dimensión que supera el marco de las relaciones interestatales, está claro que es necesario instaurar una nueva arquitectura de la gobernanza mundial.

¿Qué lugar ocuparía la ONU dentro de esa arquitectura?

Es evidente que tiene un papel importante para jugar actualmente en un mundo inestable que, para bien o para mal, no se rige por ningún sistema de estabilización geopolítica o geoeconómica. Sin embargo, la ONU es incapaz de trascender la dimensión estatal, dentro de la cual está inevitablemente encerrada, por su constitución original. Sus acciones simbólicas son vitales, pero nada indica que un día vaya a disponer de los medios materiales correspondientes a sus ambiciones. Antes que esperar y reclamar que la ONU haga lo imposible, parecería más juicioso restringir sus mandatos en el futuro, pero dándole verdaderos medios en los ámbitos elegidos; por ejemplo, en los de la salud, la lucha contra el hambre o la educación.

En otros sectores, incluido el que dio origen a la creación de las Naciones Unidas (el de la guerra y la paz) queda claro que es necesario instaurar otros mecanismos si no queremos seguir en la desilusión perpetua. La ONU está muy lejos de contar con los medios adecuados para actuar eficazmente en ese terreno, y los países miembros - empezando por los cinco permanentes del Consejo de Seguridad-, no tienen -y probablemente nunca tendrán- la voluntad de hacer concesiones. Además, la evolución de la guerra y de la paz requiere de una reformulación completa de los aparatos militares, de las estrategias y de la noción misma de ejército. Solo en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz es evidente que las cosas deben evolucionar sensiblemente y que se está preparando, o debería prepararse, una revolución particularmente sensible.

Por lo demás, no parece que los Estados estén dispuestos a abandonar sus prerrogativas en este campo que, más que ningún otro, sigue obedeciendo a las leyes ancestrales de la gran política: las leyes de las relaciones de fuerza. En otros términos, el papel que podría jugar la Organización de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial del siglo XXI se vería revitalizado aún si otros elementos completaran, apoyaran y suplieran sus acciones. Hasta ahora se ha centrado, sobre todo, en esquemas que implican una actividad más institucionalizada en su gran mayoría, lo cual ubica una vez más a los Estados en el centro de la solución. Así, por ejemplo, tenemos la idea de un nuevo «concierto» de las naciones o de las potencias de Michael Lind⁵, la de una liga de democracias de John Mc Clintock y Xavier Guigue⁶, la de los agrupamientos regionales de Pierre Calame⁷ o la de un «G8/G20» ampliado de Johannes Lynn y Colin Bradford⁸.

⁵ M. Lind, *The American Way of Strategy*, Oxford: Oxford University Press, 2008.

⁶ J. Mc Clintock, con la colaboración de X. Guigue, *The Uniting of Nations, an Essay on Global Governance*, Bruselas, Peter Lang, 2007.

⁷ P. Calame, «Refonder la gouvernance mondiale pour répondre aux défis du 21e siècle». Consultado en la página web http://www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article=453 el 17 de mayo de 2012.

Sin embargo, es importante que otros actores -sociedades civiles, ONG/OIG, empresas, etc.- participen imperativamente en la gobernanza mundial. No obstante, nos parece que no es posible ni deseable una solución única en la actualidad, incluida la de la ONU, tal como podía parecerlo hace no tanto tiempo.

III. GOBERNANZA MUNDIAL Y UNIÓN EUROPEA

La arquitectura de una nueva gobernanza mundial debe ser descentralizada y difusa, flexible y adaptada, eficiente y sustentable. Sobre esta base presentamos las siguientes líneas de interpretación:

a) La Unión Europea es el modelo a seguir por el sistema internacional en su evolución hacia una gobernanza mundial que conduzca a una globalización controlada y sometida a derecho.

La Unión Europea es el ejemplo más claro y efectivo del multilateralismo eficaz. A pesar de todos los problemas a los que se enfrenta y de sus fracasos más sonados -sobre todo, en política exterior-, entendemos que la UE es el mayor éxito político de la historia y que, gracias a sus instituciones, ha permitido estabilizar, pacificar y desarrollar un continente arrasado por sangrientas guerras hasta hace no demasiados años⁹.

A pesar de todas estas dificultades, consideramos que la evolución del sistema europeo debe servir como modelo al sistema internacional y, al mismo tiempo, la Unión debe observar la evolución global para decidir con fuerza las directrices de su futuro. La UE tiene, y debe tener, la visión de una gobernanza mundial que conduzca a una globalización controlada, encuadrada y sometida a Derecho.

b) Es un sistema internacional interdependiente y heterogéneo¹⁰.

Más interdependiente porque la magnitud de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional nunca había sido tan contundente: el cambio climático, la reducción de la pobreza, la dependencia energética, las amenazas transnacionales -como el terrorismo- y la amenaza nuclear y más heterogéneo debido al nacimiento de nuevas potencias globales y regionales -como Rusia, China, India y Brasil- y a la siempre mayor influencia y presión de la sociedad civil

⁸ F. Linn y C. J. Bradford, «Summit Reform: Toward an L 20» in C. Bradford and J. Linn, *Global Governance reform, Breaking the Stalemate*, Washington, Brookings Institution Press, 2007.

⁹ C. Pérez Bernárdez, *Las relaciones de la Unión Europea con organizaciones internacionales: Análisis jurídico de la práctica institucional. Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid*, Madrid, 2003.

¹⁰ J. M. Sobrino Heredia, *Textos básicos de derecho internacional público y relaciones internacionales*, Ed. Andavira, 2001.

en la agenda política¹¹.

La mayor parte de los problemas actuales de la UE no pueden ser tratados desde un único nivel de gobernanza. Es el ejercicio de compartir competencias entre diferentes niveles, frente a un reparto exclusivo de competencias entre los mismos, el que responde a las necesidades de la sociedad. Aquí surge la importancia del concepto «gobernanza multinivel» y el interés por la iniciativa que acaba de emprender el Comité de las Regiones¹² para promoverla. Es una verdadera revolución copernicana que nos conduce a una profunda reforma de las relaciones entre la Unión Europea, los Estados, las regiones y las ciudades.

Constituye una invitación a apoyarse en nuevos principios, nuevos métodos y una nueva cultura que el Parlamento puede impulsar a través de procedimientos revitalizados.

c) El deseo legítimo de libre competencia y el temor al clientelismo han provocado efectos perversos debidos a la negación de los efectos del aprendizaje, una realidad particularmente visible en el ámbito de la cooperación internacional¹³.

La capacidad de emprender iniciativas de la Comisión se ha reducido, y el respeto a los procedimientos prima sobre los objetivos de las políticas perseguidas. El modelo de gestión de la función pública europea desvía a los funcionarios europeos de la asunción de riesgos y de la acción a largo plazo. La Comisión era una verdadera administración de objetivos en sus orígenes, pero ha perdido su impulso necesario para Europa. El Parlamento debe ayudarla a reencontrarlo.

La gobernanza europea tiene que partir de un nivel acorde con la coherencia social, económica y ecológica; es decir, debe partir de los territorios y alejarse de un enfrentamiento entre los Estados miembros y las instituciones europeas. En las

¹¹ F. Carballo, "Las incógnitas de la Unión Europea", en *Revista Moneda Única*, Marzo 2013, p.7.

¹² El Comité de las Regiones (CDR) es la asamblea política que da voz a los entes locales y regionales en el proceso de elaboración de las políticas y la legislación de la UE.

Los Tratados obligan a la Comisión, al Parlamento y al Consejo a consultar al Comité de las Regiones sobre las nuevas propuestas que se formulan en ámbitos de repercusión local y regional. El CDR está compuesto por 344 miembros de los 27 países de la UE y sus trabajos se organizan en seis comisiones distintas. Estas comisiones examinan propuestas y entablan debates a fin de elaborar dictámenes oficiales sobre cuestiones de importancia clave.

¹³ La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE nació a raíz de la conclusión de un acuerdo de asociación conocido como Convenio de Yaundé. La versión actual de aquel convenio es el Acuerdo de Cotonú, que vincula a la Unión Europea con 78 países de África, del Caribe y del Pacífico.

El Acuerdo se concluyó para mejorar los niveles de vida y de desarrollo económico de los países ACP e instaurar una estrecha colaboración entre ellos y la Unión Europea. Los representantes de los 78 países ACP se reúnen en sesión plenaria de una semana de duración, dos veces al año, con sus 78 homólogos del Parlamento Europeo. Consultado en la web www.ue-acp.org el 12 de mayo de 2012.

sociedades modernas, los territorios no son un escalón administrativo y político, sino que constituyen un sistema de relación.

El reciente Libro verde de la Comisión sobre la cohesión territorial¹⁴ muestra que Europa puede repensar su gobernanza partiendo de los territorios, y el informe de Fabricio Barca de la DG Regio confirma este punto de vista¹⁵.

d) El abismo entre las instituciones europeas y los ciudadanos no se cubre limitándonos a «explicarles Europa» y los beneficios que de ella obtienen.

La democracia «participativa» y las formas de debate público posibles gracias a Internet no son competitivas con la democracia representativa. Por el contrario, estas ofrecen una oportunidad de renovación. Nos acercamos cada vez más a la Europa de los ciudadanos, construyendo un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE, ya que su objetivo es aproximar Europa a los ciudadanos¹⁶. El Parlamento Europeo tiene un rol único a desarrollar para promoverla y velar por la rigurosidad de los métodos de los cuales se dota. Hay diversos métodos de comunicación.

El método de los paneles de ciudadanos, utilizados inicialmente con éxito para tratar problemas locales, puede extenderse a una escala europea y ya existe un prototipo que está consagrado al futuro de los espacios rurales. Se trata de un panel a dos niveles: el de las regiones europeas, que refleja la diversidad de situaciones, y el de la Unión. La toma en consideración por parte del Parlamento de los puntos de vista de estos paneles les otorgará todo su valor, y una generalización de los mismos permitirá perfeccionar los métodos.

Internet ofrece los medios necesarios para organizar foros de debate multilingües sobre las políticas europeas, aunque este escenario público es débil en la actualidad. La facilidad de circulación de la información no garantiza, sin lugar a dudas, la calidad del debate. Para ser útil, el debate debe estar bien informado gracias a una sólida base

¹⁴ La política regional de la UE es una política de inversiones. Apoya la creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Estas inversiones contribuyen a la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Consultado en la página web www.ec.europa.eu/regional_policy el 12 de mayo de 2012.

¹⁵ El plan de trabajo de la Comisión para 2012 apunta al crecimiento económico, la reforma del sector financiero y la voz de Europa en el mundo. Consultado en la web <http://www.ec.europa.eu> el 12 de mayo de 2012.

¹⁶ El espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) es el nombre con el que se designa a un conjunto de políticas y actuaciones que la Unión Europea despliega -esencialmente dentro, pero también fuera de sus fronteras- para lograr el objetivo de crear un área compartida entre sus Estados miembros donde se alcance un alto grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial a nivel comunitario que facilite la seguridad interior, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades públicas para sus ciudadanos.

documental, y debe moderarse de manera rigurosa al objeto de producir síntesis. Estos foros suponen un nuevo bien público europeo. El ejemplo citado anteriormente del debate sobre la política de cooperación europea constituye un prototipo. Así, numerosos ciudadanos tienen propuestas a realizar para la Unión Europea que el mundo político no puede utilizar si no se presentan de manera sintética sobre una página web documental común. El sitio web <http://www.challengeforeurope.eu> es un buen ejemplo de ello.

El Parlamento Europeo podría organizar un encuentro anual en el cual estas propuestas ciudadanas serían confrontadas, debatidas y sintetizadas, ofreciendo así un vivero de reflexiones a disposición del Parlamento. La idea del contrato social es lo que, sin dudas, mejor resume el modelo europeo. El contrato social significa el reconocimiento de las responsabilidades mutuas, la responsabilidad de la cara escondida de los derechos: no existen derechos efectivos -ya sean sociales, medioambientales, económicos o culturales- si no existen actores que se sientan responsables de crear las condiciones contractuales.

La concepción europea de la ciudadanía no supone una acumulación de derechos sin contrapartida, sino que se basa en un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades para todos los ciudadanos. Esto es igualmente cierto a escala mundial. El bello edificio elaborado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos queda cojo si los derechos enunciados en la misma no son trasladables a los Estados, si los gobiernos solo rinden cuentas a sus electores y las empresas a sus accionistas al tiempo que las decisiones de unos y otros tienen un impacto mucho más amplio¹⁷.

IV. GOBERNANZA MUNDIAL Y FEDERALISMO GLOBAL

El federalismo global o integral es el sistema más adecuado para acceder a una gobernanza mundial más justa y para la construcción de un orden internacional basado en el multilateralismo. Una avalancha de nuevas realidades y desafíos (globalización, procesos de integración regional, crisis del Estado, agravamiento de los llamados problemas globales de la contemporaneidad...) están demandando la creación del gobierno de la Tierra, del sistema político mundial.

Entendemos que el federalismo constituye una solución porque suministra modelos de gobierno plural y multinivel, de cooperación y de consentimiento mutuo; porque consigue conciliar diferentes sentimientos identitarios aceptando la existencia de realidades asimétricas y de geometría variable e integrándolas en una realidad superior y global; porque permite establecer esa división y organización territorial del poder atribuyendo competencias y tareas a cada nivel o esfera de gobierno territorial (local,

¹⁷ J. A. Carrillo Salcedo, *La globalización y el orden internacional*, Ed. Universidad, Sevilla, 2005.

regional-autonómico, estatal, supraestatal y mundial); en definitiva, porque ofrece la posibilidad de crear una sinergia entre dos polos de atracción opuestos: la atracción de la globalización y la fascinación por lo local y cercano, pese a que la tarea es aún ingente; a nuestro juicio el federalismo puede facilitar notablemente las cosas, dado que la globalización obliga a una «federalización de la política». Debemos pensar en acuerdos políticos que sean análogos a los que conocemos en los pactos o contratos federales, por medio de los cuales las localidades puedan disfrutar de los beneficios de la globalización pero se protejan de algunos de sus riesgos al mismo tiempo.

Esta federalización no implica minimizar la importancia de la política, aunque sí quizá de aquella circunscrita al ámbito de los estados nacionales. Se necesitan nuevas estructuras político-institucionales capaces de ejercer eficazmente funciones de dirección, integración, mediación y control en el conjunto del planeta, y capaces también de establecer democráticamente los supuestos reguladores de la vida social en el ámbito mundial.

La validez del federalismo, por otra parte, es absolutamente incuestionable: la historia es su mejor aval: desde las ligas de la Grecia clásica o las experiencias federalizantes medievales, pasando por el gran acontecimiento que supuso la construcción de los Estados Unidos de América hasta llegar a los procesos de formación de las grandes confederaciones o federaciones de los siglos XIX y XX, queda suficientemente demostrada esta larga e incesante aplicación de los principios federalistas, así como su utilidad, universalidad y permanencia.

Ahora vivimos en un mundo excesivamente atomizado, con sus ecosistemas seriamente amenazados y absolutamente desvertebrado por numerosos ejes de fractura (económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos, etc.). Si hemos sido capaces de crear gobiernos locales, regionales y estatales para los asuntos locales, regionales y nacionales, y si ahora ya somos capaces de construir gobiernos supranacionales para hacer frente a problemas y desafíos de ámbito continental, ¿por qué no empezar ya con la construcción del gobierno mundial para hacer frente a los problemas y desafíos de toda la humanidad? Entendemos que nos hallamos en un momento de apertura de la historia, en el que es necesario volver a reivindicar la presencia y el protagonismo de la política entendida como ciencia y también como arte, y capaz de proporcionarnos nuevos e innovadores paradigmas y modelos de arquitectura e ingeniería institucional que hagan posible la gobernabilidad global¹⁸. Además, los principios de la Carta de las Naciones Unidas inspiran la actual política exterior y de seguridad común de la Unión como señala el art. 11.1. TUE.

¹⁸ A. Marc, *Federalism old and new*, Center for the Study of Federalism, Temple University, 1979.

A nuestro juicio, desde un punto de vista teórico, optimista, idealista y quizá incluso utópico, sería más que deseable la aplicación de los principios y estructuras de la Unión Europea mediante una política exterior reforzada y estratégicamente consensuada a los sistemas multilaterales de gobernanza mundial que permitiese la consecución de una UNIÓN MUNDIAL o, aún mejor, que nos dirigiesen hacia una verdadera y profunda reforma de las Naciones Unidas con la real democratización de sus instituciones.

La construcción de un orden internacional basado en el multilateralismo efectivo es el objetivo estratégico de la Unión Europea; por eso, la consolidación de las Naciones Unidas es una de las prioridades europeas. Para ser eficaz y exitosa en el cumplimiento de sus principios y objetivos, la UE debería hablar en todos los ámbitos de su actividad con una sola voz y fomentar sus valores e intereses en el sistema de Naciones Unidas. La Unión Europea es el ejemplo más claro y efectivo del multilateralismo eficaz.

Ahora bien, una de las causas centrales de sus dificultades reside en las estructuras de la PESC y la PESD. La cooperación intergubernamental, el principio de consenso y la fragmentación de las competencias en materia de política exterior de la UE limitan fuertemente la eficiencia y efectividad de la política comunitaria. La posibilidad de implicarse militarmente ha logrado a veces la convergencia, como en el caso de la República Democrática del Congo y la antigua República Yugoslava de Macedonia, y otras veces no, como en Irak, por lo que la convergencia pasa por mantener la indefinición estratégica de forma que los Estados miembros puedan irse incorporando al acervo común cuando lo deseen.

Otra fuente de convergencia procede del liderazgo militar de las principales potencias europeas, el «trirectoire» de Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de «los cuatro» o la cooperación estructurada que se recoge en el Tratado Constitucional 122. La convergencia puede progresar a golpe de capacidades y de ahí las iniciativas europeas sobre objetivos de fuerzas y planes de capacidades en curso. Esta forma de convergencia sin una estrategia previa puede hacer que la estrategia de la UE acabe siendo condicionada por las capacidades disponibles o previstas («capabilities driven»). Entendemos que convendría poner en marcha esta estrategia de pasos concretos («building-blocks approach») para disponer de algo que esperar a encontrar «la» estrategia idónea. Cualquier vía o combinación de vías que se siga puede facilitar la convergencia estratégica, pero haría falta disponer en todo caso de un plan de acción concreto para generar una estrategia compartida a partir de 27 culturas estratégicas diferentes con el objeto de estar más seguros (también hoy asistimos a la capacidad de compartir las capacidades políticas de la OTAN).

Por último, sería sensato aceptar la idea de que la ONU no podrá hacer en el futuro más de lo que puede hacer actualmente y que sus energías podrían ser mejor

explotadas en otros campos. En este sentido, una reorientación de las actividades de la ONU parecería, en la práctica, tener más posibilidades de éxito que una reforma de fondo¹⁹. No cabe pensar que todos los problemas del mundo podían teóricamente solucionarse en un solo lugar.

Entendemos que el nuevo tipo de arquitectura, menos estético, podría -en cambio- ser mucho más eficaz de lo que ha sido hasta ahora el edificio de la ONU.

Queda por ver que, como para cualquier edificio arquitectónico, los problemas a resolver son muy precisos. En consecuencia, la arquitectura de una nueva gobernanza mundial también debe ser igualmente precisa y responder algunas preguntas esenciales: ¿para quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué objetivos? ¿Quién decide qué?

En otros términos, al igual que para cualquier otra organización humana, se plantea el problema de la legitimidad. Hasta el momento, los Estados tenían el monopolio de la legitimidad política. De ahora en adelante, habrá que redefinir las normas de una nueva legitimidad.

V. EL FUTURO DEL CAPITALISMO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El sistema capitalista debe evolucionar hacia un modelo menos economicista, más humanista y solidario y, al mismo tiempo, más rentable, que afirme una economía de mercado sana y eficiente en el marco de la globalización basada en la responsabilidad social empresarial como nueva y eficaz herramienta de gestión empresarial. Parece factible la transición desde una economía especulativa a una economía de desarrollo global sostenible que reduzca todo lo posible las asimetrías sociales o el deterioro ecológico.

Desde el punto de vista económico, ningún modelo puede garantizar el bienestar de la mayor parte de la humanidad mejor que el sistema capitalista liberal, que mejor garantiza el desarrollo y la implantación del libre mercado, del libre comercio y de la extensión gradual de la propiedad privada empresarial. Un modelo que, en definitiva, garantiza a los seres humanos la capacidad de emprender libremente y de ser dueños de su bienestar y de su futuro. Pero nuestro capitalismo actual, el del siglo XXI, no puede estar basado en el economicismo sin límites que nos ha llevado a esta crisis de confianza en los mercados de capitales y a una crisis económica y social de importantes dimensiones hoy todavía imprevisibles. Ha de ser un nuevo capitalismo fundamentado en el Humanismo y en la Ética, valores irrenunciables en un modelo económico y social

¹⁹ D. Sidjanski, *El futuro federalista de Europa*, Ed. Ariel, Barcelona, 1998.

que pretenda ser universal y garante de la extensión total de igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos del mundo.

Los nuevos capitalistas no solo han de ser eficientes en su gestión, sino especialmente muy transparentes en su ejecución y explicación pública, y sobre todo, éticos en la implementación de la misma. En definitiva, el Humanismo al que nos referimos implica tener en cuenta a los seres humanos y a sus necesidades vitales y emocionales, mientras que la Ética supone ejercer y compartir con honradez y solidaridad el poder económico y la riqueza que una sociedad libre entrega cada vez con mayor amplitud a los agentes económicos privados.

El modelo capitalista y la Responsabilidad Social de la Empresa, también llamada Responsabilidad Corporativa, están en el centro del debate económico, social y político en todo el mundo desarrollado. Existen grandes controversias sobre su alcance en el ámbito de la empresa y se plantea la pregunta de si estamos ante una auténtica, potente y novedosa herramienta de gestión empresarial que comporta una nueva economía de la empresa y, como consecuencia de ello, deja paso a una reformulación del modelo capitalista liberal. Un nuevo capitalismo menos economicista y más humanista, fundamentado en la Responsabilidad Social de la Empresa voluntaria y autorregulada, daría lugar a un nuevo paradigma empresarial más rentable que, al mismo tiempo, se articula adecuadamente en la implantación y desarrollo de una globalización eficiente y más humana.

Por otra parte, políticos y agentes sociales tales como sindicatos e instituciones del tercer sector (ONG, fundaciones, etc.) han abierto un amplio debate sobre la necesidad de incorporar elementos de la Responsabilidad Social de la Empresa mediante impulsos normativos obligatorios en el ámbito mercantil que transformen gradualmente el modelo capitalista tradicional.

Las organizaciones internacionales que trabajan para la promoción y defensa de tales valores contribuyen en gran medida a la que podríamos llamar «globalización de valores». De este modo, comenzando con la mera promoción de los derechos humanos, se continuó más adelante con la promoción de los valores democráticos y, finalmente, con la necesidad de respetar el Estado de Derecho o «imperio de la ley».

Aunque haya una cierta tendencia a considerarlos por separado, los problemas medioambientales, sociales y económicos están íntimamente relacionados y tienen su raíz en una determinada visión del mundo. La constatación de que nuestro planeta está inmerso en un proceso de calentamiento global por causas antropogénicas está fuera de toda duda hoy en día, y lo mismo puede decirse de otros problemas como la desertización, la deforestación o la pérdida de biodiversidad. Un indicador que resume adecuadamente el uso que hacemos de los recursos naturales es la huella ecológica,

una herramienta que sirve para medir y analizar el consumo de naturaleza que implica la forma actual de generar riqueza. En otras palabras, se trata de una evaluación cuantitativa del área productiva biológica requerida para producir los recursos (alimento, energía, materiales, etc.) y absorber los desechos de un individuo, un país o la humanidad en su conjunto.

Según los últimos datos²⁰, los seres humanos estamos usando un 39% de recursos naturales más que los ofrecidos por el planeta; es decir, estamos consumiendo capital natural en vez de vivir con los réditos del mismo. En suma, actualmente necesitaríamos 1,39 planetas Tierra para que nuestro consumo de naturaleza fuera sostenible. Además, dicho consumo no es equitativo: por ejemplo, un norteamericano consume, de media, unas diez veces más recursos naturales que un hindú.

La empresa es, sin duda, una de las instituciones sociales más importantes y con mayor poder para influir, positiva o no tan positivamente, en el sistema económico, natural y social. En este sentido, no cabe duda de que parte de la responsabilidad de la situación actual de dicho sistema recae sobre la empresa. El nuevo entorno en el que operan las empresas se caracteriza por dos hechos interdependientes: la globalización y el aumento de los requerimientos sociales respecto al papel que las empresas han de jugar en un mundo globalizado. Algunos han saludado a la globalización como el bálsamo de todos los males, mientras que otros la han estigmatizado como el principio del fin. Como casi todo en la vida, la globalización presenta claroscuros, pero resulta evidente que es un fenómeno inevitable. La liberalización de los mercados y el desarrollo de las tecnologías de la información han propiciado su imparable avance.

A pesar de que el enfrentamiento predomina todavía hoy entre las multinacionales y la sociedad civil, este no ha de ser su única forma de relación. Las alianzas entre empresas y ONG son deseables, posibles y fructíferas. La problemática económica, social y medioambiental existente en nuestro planeta y las consecuencias de la globalización hacen que la concepción tradicional de la empresa resulte insuficiente en la actualidad.

Los cinco fundamentos que constituyen la base del nuevo paradigma de la empresa responsable y sostenible son la apertura y sensibilidad hacia el entorno, el sentido de comunidad, la capacidad innovadora, la consideración del largo plazo y la creación de valor²¹.

²⁰ «Ecological Footprint of Nations 2005 Update, Redefining Progress, 2005». Consultado en la página web <http://www.rprogress.org/publications/2006/Footprint%20of%20Nations%202005.pdf> el 15 de mayo de 2012.

²¹ A. Olcese Santonja, *El capitalismo humanista*, Economía & Derecho. Ed. Marcial Pons, 2009.

La extensión del capitalismo económico a través de la globalización e internacionalización de la economía en la gran mayoría de los países del mundo ha resultado incompatible con el incremento del valor para el accionista como único credo del capitalismo empresarial moderno. La excesiva implicación de lo financiero en el ámbito empresarial mediante el desorbitado protagonismo de los mercados de capitales en las estrategias y actuaciones de las empresas y sus dirigentes ha configurado un marco de referencia equivocado y desenfocado de la realidad de la mayoría de los grandes gestores empresariales y financieros.

Una desbordada codicia ha provocado una carrera desenfrenada por el incremento del beneficio de las empresas a toda costa; incluso, mediante la ocultación, el engaño y la trampa en la información contable y financiera de las compañías. Aspirar a un incremento sin límite del valor de las acciones ha llevado a los gestores empresariales y financieros a dirigir sus empresas y bancos con una visión netamente financiera y orientada al corto plazo, sacrificando inversiones y estrategias a largo plazo y, en muchas ocasiones, abandonando la honradez y la ética profesional y personal.

Esta visión economicista extrema, ligada a la extensión geográfica del modelo capitalista, ha generado una realidad del sistema económico y financiero mundial que requiere un replanteamiento profundo de las reglas de funcionamiento de una economía capitalista y no tanto de sus fundamentos básicos como algunos oportunistas tratan de hacernos creer. La economía de mercado basada en la propiedad privada -cuanto más extendida, mejor- no está en crisis; lo que está en entredicho son las normas y pautas de conducta abusivas de las grandes corporaciones empresariales y de sus dirigentes.

La nueva economía vinculada al mundo de las telecomunicaciones y sus excesos, el sistema de remuneración de los gestores por «stock options», la manipulación contable y el papel de los auditores, así como el conflicto de intereses en la industria financiera son las cuatro cuestiones capitales que se encuentran en el origen del problema.

Mención especial merece el «crack» de 2008, en el que la actuación temeraria de muchos gobernantes, financieros y banqueros llevó a los mercados financieros a una situación de colapso sin precedentes. Ello ha provocado la intervención masiva de los gobiernos para estabilizar el sistema y les ha obligado a proponer un replanteamiento del capitalismo liberal en un plano menos economicista, más humano pero -sobre todo- más ético²².

²² R. Tamames, *Globalización y soberanía mundial: un ensayo sobre la paz perpetua en el siglo XXI*, Publicaciones Real Academia de ciencias morales y políticas, Madrid, 2013

VI. LA HERRAMIENTA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La moderna tecnología de la información permite hoy la participación no presencial y, por tanto, facilita la participación ciudadana y la repercusión mediática de todas las opciones. Podemos afirmar sin exagerar que el explosivo crecimiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones ha cambiado el mundo²³.

Las interrelaciones son más fuertes y más evidentes. Cualquier cosa que pase en el sitio más insospechado puede conocerse en el resto del mundo al instante. Las nuevas tecnologías han multiplicado las posibilidades de interrelación entre los miembros más activos de la sociedad civil, que se ha organizado y globalizado.

Según un estudio redactado por el sociólogo Helmut Anheier, en el año 2001 había en el mundo alrededor de 40.000 ONG internacionales²⁴. Si bien el número de empresas multinacionales es mayor gracias a su número e interrelaciones, el poder de escrutinio y denuncia de estas organizaciones es incuestionable. Una de las funciones principales del masivo intercambio de información al que diariamente nos vemos sometidos es la democratización en el acceso y difusión de opiniones e ideas como elementos de presión. El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica ha irrumpido en todos los ámbitos y niveles sociales, y las nuevas tecnologías se han convertido en uno de los productos de mayor consumo en la actualidad.

La capacidad de participación no presencial (por telefonía móvil, Internet, etc.) está modificando los actuales procedimientos de consulta y elecciones; por tanto, lo que se está modificando es el concepto mismo de democracia. En estos momentos, se están sentando las bases para que la sociedad civil participe cada vez más en la toma de decisiones a escala global. Los últimos 200 años han sido un largo camino de consolidación de la democracia representativa; básicamente, en Europa y en Estados Unidos.

A menudo se olvida que, en este proceso, algunas de las conquistas se han alcanzado hace relativamente poco tiempo. La democracia ha estado siempre en evolución permanente, y algunos de los rasgos fundamentales que ahora parecen más esenciales de la misma idea de democracia en las sociedades contemporáneas se alcanzaron en realidad hace pocas décadas. Así, el sufragio universal, con el voto de las mujeres, no llegó a la mayoría de los países hasta el siglo xx. De hecho, algunos estados muy desarrollados tardaron todavía muchos años en incorporarlo, como Suiza, que lo hizo en 1971. Tal como la conocemos, la democracia es una construcción reciente

²³ A. Rojo Salgado, «Globalización, Integración mundial y Federalismo». *Revista de Estudios Políticos*, Nueva Época, 109, julio-septiembre, 2000.

²⁴ H. Anehier y W. Siebel, *The third sector: comparative studies of nonprofit organizations*, Ed. Gruyter, New York, 2011.

resultado de una serie interminable de transformaciones siempre dirigidas a aumentar la legitimidad democrática de los sistemas de gobierno. Por ello, resultaría muy extraño afirmar que esta democracia ya no puede continuar evolucionando hacia formas todavía más legítimas de gobierno. Especialmente, en el momento actual, en el que los conocimientos científicos y tecnológicos han prosperado tanto que se han producido profundos cambios sociales y culturales. El ámbito político no es un reducto aislado y protegido del impacto de este motor de cambio social que llamamos «tecnología»²⁵.

En este contexto es donde se puede afirmar que hoy estamos viviendo una nueva transformación, un proceso de progresiva implantación de mecanismos participativos que, al menos en un futuro inmediato, no aspiran a sustituir por completo al sistema representativo existente heredado de las estructuras del siglo XIX, sino a complementarlo y enriquecerlo con una fuente mayor de legitimidad. Los espacios de participación democrática todavía son pocos y tienen un impacto relativo, pero no hay actualmente ninguna administración estatal, autonómica, provincial o local suficientemente significativa que no haya puesto en marcha -o prevea hacerlo en un plazo próximo o, al menos, detecte la necesidad de hacerlo- programas de participación democrática.

La democracia participativa se puede ver, por tanto, como una evolución de las democracias representativas de partidos desarrolladas a lo largo del siglo XX. El principio de fondo es que la mayor legitimidad política que puede recibir una decisión pública es la que el conjunto de la ciudadanía, después de una participación racional y esmerada, puede conferir mediante su voluntad soberana. En la medida en que pueda garantizarse una participación democrática de calidad, ya no queda ninguna excusa para no abrir los necesarios espacios complementarios de participación.

Las precondiciones de la democracia deliberativa son muy exigentes y empiezan por tener una ciudadanía informada y a la que interese la política, respetuosa con las leyes y los procedimientos de decisiones políticas, y dispuesta a dejarse guiar por las consideraciones del bien común y el interés general. Unos elementos, todos ellos, que nos muestran la gran complejidad de las prioridades políticas en materia de legitimidad democrática.

La pregunta que nos planteamos es: ¿Puede la tecnología ayudarnos a mejorar la democracia?

Ante todo hay que dejar claro que la tecnología por sí sola no produce cambios culturales ni políticos. Para que surta un efecto real en la democracia, la tecnología debe aumentar el civismo de la sociedad, incluir a los “desconectados” y para ello debe existir un efecto sostenido en el tiempo de alfabetización digital, una democratización de las

²⁵ A. Giddens, *Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas*, Ed. Runaway World, 1999.

herramientas virtuales, que permitan la participación de la gran mayoría de los ciudadanos.

Los simulacros de participación a través de las tecnologías de la información y de la comunicación pueden tener incluso un efecto desmovilizador de las masas. Así mismo las redes sociales al ofrecer más opciones pueden generar un efecto fragmentador y no de cohesión, provocando el crecimiento del entramado crítico y cívico.

En lo que respecta a la seguridad y en la realidad de los datos, hay que apuntar que cuantas más herramientas informativas haya, mayor control y transparencia habrá, pero sobretodo destacamos que estamos ante un proceso irreversible donde la escucha activa de políticos e instituciones y la participación de la sociedad civil, serán la norma y no la excepción.

VII. CONCLUSIONES

Expuestas las líneas precedentes, considero que pueden marcarse una serie de líneas básicas a modo de conclusiones, en primer lugar que la Unión Europea es el modelo a seguir por el sistema internacional en su evolución hacia una gobernanza mundial que conduzca a una globalización controlada y sometida a derecho.

Que el federalismo global o integral podría ser el sistema más adecuado para acceder a una gobernanza mundial más justa y para la construcción de un orden internacional multinivel basado en el multilateralismo.

Asimismo, el sistema capitalista debe evolucionar hacia un modelo menos economicista, más humanista y solidario y, al mismo tiempo, más rentable, que afirme una economía de mercado sana y eficiente en el marco de la globalización basada en la responsabilidad social empresarial como nueva y eficaz herramienta de gestión empresarial. La empresa debe asumir su responsabilidad a nivel económico, medioambiental y social.

Finalmente, la moderna tecnología de la información permite hoy la participación no presencial y, por tanto, facilita la participación ciudadana y la repercusión mediática de todas las opciones. La tecnología por sí sola no produce cambios culturales ni políticos. Para que surta un efecto real en la democracia, la tecnología debe aumentar el civismo de la sociedad, incluir a los “desconectados” y para ello debe existir un efecto sostenido en el tiempo de alfabetización digital, una democratización de las herramientas virtuales, que permitan la participación de la gran mayoría de los ciudadanos.